

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 1, 2023: 17–23

HISTÓRIA ODDELENIA KLINICKEJ BIOCHÉMIE FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN THE HISTORY OF DEPARTMENT OF CLINICAL BIOCHEMISTRY FACULTY HOSPITAL TRENČÍN

Ján Vindiš

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Trenčín

e-mail: drvindis@yahoo.com

SÚHRN

Pracovisko klinickej biochémie bolo založené v roku 1956 ako centrálné biochemické laboratórium, od roku 1968 pod názvom Oddelenie klinickej biochémie, ktoré bolo prvé svojho druhu na Slovensku.

Vzniklo zlúčením príručných laboratórií dislokovaných pri niektorých lôžkových oddeleniach.

V roku 1968 vzniklo v Trenčíne skrínigové laboratórium pre vyhľadávanie vrodených metabolických porúch.

Obdobie rokov 1973–1990 sa vyznačovalo nástupom používania mikroanalytických metód.

Po roku 1990 dochádza k mohutnému rozvoju automatizácie a informatizácie prevádzky oddelenia a rozsiahlemu využívaniu imunoanalytických metód.

Súčasnú dobu sa vyznačuje zriadením POCT úseku, integráciou analytických systémov do jedného celku, zavedením využívania čiarového kódu na identifikáciu vzoriek biologických materiálov a tiež elektronickej žiadanky z oddelení a ambulancií fakultnej nemocnice. Oddelenie počas celej svojej histórie participovalo na viacerých výskumných úlohách v rámci spolupráce s ostatnými oddeleniami.

Kľúčové slová: história; laboratórium; biochémia; automatizácia; informatizácia

ABSTRACT

The Department of Clinical Biochemistry was founded in 1956 as a central biochemical laboratory, since 1968 named as the Department of Clinical Biochemistry, the first of its kind in Slovakia.

It was created by the merger of manual laboratories located at some hospital departments.

In 1968, a screening laboratory was established in Trenčín for the search for congenital metabolic disorders.

The period 1973–1990 was characterized by the beginning of the use of microanalytical methods.

After 1990, there was a massive development of automation and computerization of the department's operation and extensive use of immunoanalytical methods.

The current period is characterized by the establishment of the POCT section, the integration of analytical systems into a single unit, the introduction of the use of barcodes for the identification of samples of biological materials and also the electronic request form from the departments and clinics of the teaching hospital. Throughout its history, the department has participated in several research tasks in cooperation with other departments.

Key words: history; laboratory; biochemistry; automation; computerization

Prvá zmienka o mestskom špitáli v Trenčíne pochádza už z roku 1130. Špitál – chorobinec existoval v Trenčíne v roku 1505. Základný kameň terajšej nemocnice položili v roku 1848. Nemocnica mala jednu hlavnú poschodovú budovu a dve prízemné, mala 112 postelí. V rokoch 1910–1912 bola nemocnica za pomoci župy rozšírená ďalšou výstavbou. Postavil sa chirurgický pavilón a pribudli aj ďalšie pavilóny pre interné, infekčné, detské, neuropsychiatrické, gynekologicko-pôrodnické oddelenie a neskôr aj nový chirurgický pavilón.

Súčasná fakultná nemocnica zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy ISO EN 9001:2015.

Pracovisko klinickej biochémie bolo založené 15. 11. 1956 ako centrálné biochemické laboratórium, na čele s odborným lekárom prvé svojho druhu na Slovensku. Vzniklo zlúčením príručných laboratórií dislokovaných pri niektorých lôžkových oddeleniach (interné, detské, neurologické oddelenie). Kádrové obsadenie v počiatku pozostávalo z jedného lekára, štyroch zdravotníckych laborantov a jedného vysokoškolsky vzdelaného pracovníka. Boli zriadené aj detašované pracoviská v nemocniciach v Novom Meste nad Váhom a Trenčianskych Tepliciach.

Od 1969 oddelenie nesie súčasný názov Oddelenie klinickej biochémie, ktoré do roku 1966 plnilo aj funkciu výučbovej bázy pre vzdelávanie lekárov v Slovenskom ústave pre doškoľovanie lekárov (SÚDL). Na čele oddelenia od jeho vzniku až do úmrtia (†26. 11. 1976) stál primár MUDr. Zdenko C i c v á r e k.

V roku 1969 bolo pri pracovisku v Trenčíne zriadené Krajské kontrolné a referenčné laboratórium poverené vykonávaním externej kontroly kvality s pôsobnosťou pre Západoslovenský kraj (Ing. Elena R e m e n c o v á) za účelom zlepšenia medzilaboratórnej porovnateľnosti výsledkov.

Pre obdobie 1968–1973 bolo charakteristické využívanie manuálnych metód s vysokou spotrebou biologického materiálu, reagensov, často agresívnych, zdĺhavosťou analytických postupov a nízkou špecifickosťou metód. Prechodne sa využívala polarografická metóda stanovenia mukoproteínov séra a vyšetrenia mozgovomiechového moku. V rokoch 1968–1996 sa významne podieľala na činnosti oddelenia Ing. Bohumila B a j č í k o v á (†2021).

V roku 1968 vzniklo v Trenčíne skriningové laboratórium pre vyhľadávanie vrodených metabolických porúch u novorodencov pre celé územie Slovenskej republiky. V období 1971–1995 bolo pracovisko poverené vykonávaním skriningu fenylketonúrie.

Obdobie rokov 1973–1990 sa vyznačovalo nástupom používania mikroanalytických metód stanovovania látok, enzýmov a parametrov vnútorného prostredia (elektrolyty, acidobázická rovnováha), diagnostiky lipidového metabolizmu, rozvojom elektroforetických metód, mechanizáciou pracovných postupov, čiastočnou automatizáciou analytických činností a rozvojom urgentnej diagnostiky (elektrolyty, ABR, enzýmy), vyšetovania lipidového metabolizmu, imunochemických metód (protilátky, hormóny, liečivá), začiatkom využívania výpočtovej techniky. V týchto rokoch postupne pribúdali prístroje, spektrofotometre Spekol, plameňový fotometer Zeiss, Spektromom, Kipp and Zonen s linkou, spektrofotometre Chiratik a programovateľný Chiratik MK s linkou, Spekol 11, 1973 prvý acidobázický analyzátor BMS 3, 1977 plameňový fotometer FLM 3, 1979 osmometer Knauer, acidobázický analyzátor AVL. V roku 1984 oddelenie získalo prvé dva selektívne sériové biochemické analyzátory Gilford SBA 300.

V roku 1987 Ing. Ivan V i k á r naprogramoval prvý informačný systém oddelenia prevádzkovaný na dvoch počítačoch SM 50/50. RNDr. B i t t o s pracovníkom oddelenia Ing. Milanom Č e s a l o m sa pokúsili o viacrozmernú analýzu dát.

V rokoch 1976–1989 viedol pracovisko primár MUDr. Fridrich V a r g a. Od roku 1990 do roku 2017 stál na čele pracoviska primár MUDr. Ján V i n d i š.

Po roku 1990 dochádza k mohutnému rozvoju automatizácie a informatizácie prevádzky oddelenia v súvislosti s narastajúcim počtom vyšetrení a k rozsiahlemu využívaniu imunoanalytických metód. V roku 1990 bolo OKB vybavené glukózovým analyzátorom ECA 20, 1991 prvým automatickým random access analyzátorom Alliance 570, 1993 imunochemickými analyzátormi ES 33, ES300, 1994 analyzátormi TDX, IMX a neskôr AxSYM. Postupne pribúdali analyzátory Olympus AU 600 (1997), Olympus AU 400, Cobas Mira Plus, analyzátory Architect biochemické aj imunochemické, imunochemický analyzátor Elecsys 2010, glukózové analyzátory ECA 2000, Super G, moderné elektroforetické zariadenie Sebia, prietokový cytometer FACS Canto, kvapalinový chromatograf, registračný spektrofotometer, mikro ELISA analyzátor Dynex DSX, imunochemické analyzátory Advia Centaur, Cobas e411, Immulite 2000, Dynablot Euroimun, Orgentec alegria, nefelometer, OC-Senzor FOBT, Bio-Rad D-10 HbA1c, močový analyzátor iQ200 ELITE, modernejšie acidobázické analyzátory postupne AVL, CHIRON, Cobas Roche, Siemens RAPIDLab, ABL FLEX Radiometer.

V roku 1994 bolo pracovisko vybavené moderným informačným systémom Istrolab.

Postupne sa zavádzajú nové vyšetrenia ako napríklad stanovenie širokej palety hormónov, vitamínov, liečiv, ukazovateľov ochorení srdca, kostného obratu, nádorového rastu, diabetu, zápalových a reumatických procesov, porúch imunitného systému, alergií, vyšetrenia na zistenie otráv a početné vyšetrenia mozgovomiechového moku (aj cytologické) so zameraním na diagnostiku roztrúsenej mozgovomiechovej sklerózy. O rozvoj toxikológie a farmakobiochémie sa zaslúžila najmä PharmDr. Mária Schlesingerová (†2007). Pracovisko OKB sa začalo podieľať na vyšetrovaní stavu vývoja plodu pred narodením v spolupráci s oddelením lekárskej genetiky. V roku 2012 bol zriadený POCT úsek pod vedením Ing. Jany Strigáčovej, PhD, spočiatku rozmiestnením glukózových analyzátorov Accu-Chek Inform II, na jednotlivé oddelenia s prepojením na laboratórny informačný systém oddelenia. Rýchle odovzdávanie informácie lekárom sa dosahuje vzájomným prepojením laboratórneho informačného systému s nemocničným informačným systémom a tiež s ambulantnými informačnými systémami prostredníctvom internetu.

V marci 2005 sa po zriadení Národnej transfúznej služby k Oddeleniu klinickej biochémie pripojila časť Hematologicko-transfuziologického oddelenia s krvnou bankou, čím vzniklo spoločné Oddelenie klinickej biochémie a hematológie (OKBaH). V roku 2012 bolo k OKBaH pričlenené pracovisko klinickej mikrobiológie a v roku 2013 zriadené pracovisko laboratórnej imunológie a alergiológie (OKBHM).

Uvedené obdobie sa vyznačuje aj integráciou analytických systémov do jedného celku a zavedením využívania čiarového kódu na identifikáciu vzoriek biologických materiálov a tiež elektronickej žiadanky z oddelení a ambulancií fakultnej nemocnice. Oddelenie počas celej svojej histórie participovalo na viacerých výskumných úlohách v rámci spolupráce s ostatnými oddeleniami.

Primári oddelení

- MUDr. Zdenko C i c v á r e k, 1956–1976
- MUDr. Fridrich V a r g a, 1977–1989
- MUDr. Ján V i n d i š, 1990 – 2017
- MVDr. Jana R e p i š č á k o v á, 2017–2018
- Mgr. Zuzana G a l l o v á, 2019–doteraz

Vedúce laborantky

- Margita Š t u r d í k o v á
- Janka S t r á p k o v á
- Bernadetta Z o v č á k o v á
- Jana G a v e n d o v á
- Mariana B u r i a n o v á

Pracovníci pracoviska KB v súčasnosti:

- Lekári (t. č. pracovisko klinickej biochémie je bez lekára)
- Pracovníci s vysokoškolským vzdelaním – laboratórni diagnostici
- Laboranti s vysokoškolským vzdelaním
- Laboranti s vyšším odborným vzdelaním
- Laboranti
- Dokumentačný pracovník
- Sanitári

Súčasnosť pracoviska klinickej biochémie

- vykonáva biochemické vyšetrenia bežné, špeciálne, toxikologické a molekulárnobiologické
- pre nemocničné a ambulantné zložky
- pre región mesta Trenčín, okres, kraj a podľa požiadaviek aj pre iné kraje
- poskytuje konzultačné a ambulantné služby (vyšetrenie oGTT)
- je zaradené do systému externej kontroly kvality vo väčšine stanovovaných parametrov
- podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove SZP, VŠP a lekárov
- je bázou pre praktickú výučbu žiakov Strednej zdravotníckej školy a od roku 2005 aj študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.

Podakovanie

Ďakujem mojej manželke za láskavé spracovanie fotodokumentácie.

LITERATÚRA

1. Jaroš, F. (2012): *Z dejín trenčianskeho zdravotníctva*, Martin, Osveta, 2012, 1. vyd., 157s., ISBN 978-80-8063-374-5. Kap. Oddelenie klinickej biochémie, s. 79.
2. Maniš, V. (1979): *História nemocnice v Trenčíne – 130 rokov nemocnice v Trenčíne*, OÚNZ Trenčín, 1979, 112s. Kap. Oddelenie klinickej biochémie, s. 84–85.

Obr. 1. Vstup do Fakultnej nemocnice v Trenčíne

**Obr. č. 2. primár MUDr. Zdenko Cícvárek
1921–1976**

**Obr. č. 3. 1980, Krajský seminár Trenčín.
Zľava Ing. Milan Česal, primár MUDr. Fridrich Varga,
primár MUDr. Vojtech Okša, CSc., krajský odborník**

Obr. č. 4. Pozvánka na XVII. Klinicko-biochemický deň

**Obr. č. 5. 1981 Plénum XVII. Klinicko-biochemického dňa.
Zľava:
primár MUDr. Emil Bielik, CSc., primár MUDr. Anton Neuwirth, CSc.,
primár MUDr. Vojtech Okša, CSc., primárka MUDr. Ruth Kratinová**

**Obr. č. 6. 1981 XVII. Klinicko-biochemický deň, predsedníctvo.
Zľava: doc. MUDr. Ján Červenka CSc., primár MUDr. Romulus Müller,
doc. Primár MUDr. Šimon Omaník, CSc., riaditeľ MUDr. Ján Kališ,
primár MUDr. Fridrich Varga**

Obr. 7. 1977, Laborantky Mária Chovancová a Daniela Arpášová pri titračnom stanovení vápnika

Obr. 8. 1977, Laborantka Anna Samáková pri fotometrii Spekol s logaritmickým prevodníkom

Obr. 9. 1977, Laborantky Beáta Mitánková a Oľga Špániková pri acidobázickom analyzátore BMS 3

Obr. 10. Zľava: primár MUDr. Fridrich Varga, Ing. Milan Česal a MUDr. Ján Vindiš

Obr. č. 11 1981, Ing. Bohumila Bajčíková v strede a laborantky zľava Oľga Juráková, Beáta Mitánková, Anna Kaščáková, Oľga Špániková a Libertína Noseková

Obr. 12 1982, Laborantka Anna Uhrinová pracuje na fotometrickej linke Chiratic 49

Obr. 13. 1982, Laborantka Anna Fabová pri práci s fotometrickou linkou Chiratic 49

Obr. 14. 1982, Laborantka Beáta Mitánková pri fotometri Clinicon 4010

Obr. 15. 1986, Ing. Elena Remencová programuje fotometrickú linku Chiratic 59 MK

Obr. 16. 1988, Laborantka Zuzana Šuranová pri zadávaní výsledkov do počítača SM 50/50

Obr. 17. 1989, Laborantka Anna Samáková stanovuje aktivity enzýmov na analyzátoře Gilford SBA 300

Obr. 18. Laborantka Veronika Halgošová pri práci na analyzátořoch Abbott c800 a i2000

**Obr. 19. Laborantka Marta Kováčová
pri analyzátoře Olympus AU 400**

**Obr. 20. Laborant Mgr. Radovan Palček pri spojených
analyzátořoch Abbott c16000 a i2000**

**Obr. 21. Laborantky Alena Jamborová a Blažena Fabová
pri zadávaní požiadaviek do informačného systému**

Obr. 22. Analyzátoř Roche Cobas Mira Plus